

**БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ****Сатторов Ш.Я.**

докторант

(Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета “Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”)

shsattorov1993@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7073398>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная актуальность формирования геобаз данных объектов культурного наследия и земельных баз данных.

Ключевые слова Наследие , информация, объект, модель, культура , приложение, база данных.

С целью создания карты-схемы объектов культурного наследия Бухарской области и выражения информации об объектах в ней был определен состав геоданных, относящихся к региону. На этом основании несколько (14) памятников, комплексов и территорий были определены как объекты культурного наследия (табл. 1).

Для исследований выбирать полученный культурный наследство объекты
р список

Таблица 1

Т/ р	Название объекта	Тип объекта
1	Варахшо Кор гон _	Археологический памятник
2	Девушка - бабушка	Археологический памятник
3	Абдухолик Гиждувани	Памятник архитектуры
4	Бахауддин Н Акшбанд	Памятник архитектуры
5	Арк Кор шахта _	Памятник архитектуры
6	Башня Большой	Памятник архитектуры
7	Лабиринтный бассейн	Памятник архитектуры

8	Мастер Ариф Ар - Ревгари	Достойный внимания место
9	Мастер Махмуд Рис Фагнави	Достойный внимания место
10	Ходжа Али Ромитани	Достойный внимания место
11	Мастер Мухаммед Дедушка Самос могила	Достойный внимания место
12	Мастер Сайид Амир Поттер	Достойный внимания место
13	Насреддин Эфенди статуя	Монументальный памятник
14	Абу Али I ибн Сина статуя	Монументальный памятник

В этой таблице государство кадастры только один в систему из всех 4 типов соответствующих слоев принадлежит в целях образцы полученный и как объект исследования _ выбранный .

Изначально Бухара региона культурный наследство объекты расположение путем создания репрезентативной карты схемы получил _ Этого за основа в качестве OpenStreetMap карта , Для него принадлежит вектор данные сбор и Ресурсы изучалось и изучалось _ получил _ Вот и все с 14 т подряд культурный наследство объект Координаты ему определены отдельный стоя условный знак а также Введены серийные номера . На карте объекты место а также их сквозной серийный номер один к одному относительно Место было исследовано в Алохе .

карта культурно , чтобы сформировать наследство объекты принадлежит Границы области представляют собой данные посредством векторизации в базе был сформирован . Этого за изначально данные точки местоположения на основании чего был взят ориентир . Тогда га относительно точки отсчета географический Информация с помощью программ (ГИС) . хар один культурный наследство объект границы его собственный официальный документы опирался на час вперед область не складывая в качестве был создан . Этот В случае WGS - 84 открытого типа координаты система онлайн карты на работа по векторизации сделано _ Затем культурное наследие космические фотографии объектов я обучение работает сделано _ Это планета САС через программу _ увеличивается . Первоначально объект исследования (14 культурных наследство

памятник) — всеобъемлющая космическая фотография скачать получил _
Из загруженного космического фото выберите нужные области а также
резать брать возможности оперативного анализа _ маленький , чтобы
укрепить один сколько растров _ _ причина _ новые космические снимки
коллекция функция генерации h _ сделано _ Программное обеспечение
GAT (ГИС) представляет собой растровый растр и объектов границы
информация об отброшенном слое активизируется . Элементы,
присутствующие в пограничном слое, визуализировались на космических
снимках, причем выделялся только пограничный маркер, а внутренняя
область обесцвечивалась (рис. 1);

Рисунок 1. Крепость Арк в городе Бухара Бухарской области
описать предел

На слое, где вставлены границы, активизируется функция «Буфер»
(защитная зона буфера определяется так, чтобы граница растра была
больше или меньше границы объекта, чтобы полностью покрыть его и
частично иметь больше полной информации, и предотвратить попадание
пикселей растра на границу объекта (рис. 2) .

Рисунок 2. Растровые и векторные данные _ ограничение

Буфер зона за расстояние определялось исходя из назначения охранной зоны или вида работ, указанных в нормативных документах а также адрес нового уровня Запустите показанную функцию упавший (рис. 3).

Рисунок 3. Нарезка растра по зоне защиты

Как результат ч осил доступен через слой, который растр резка и объект исследования границы за подходящие космические картинки получить для « Модель В « Строителе » разработана новая модель .

Изначально в функции участие Добавлены слои в программу . " Модель окно строителя _ открыл в этом исходный задача как «Итератор» и он и тогда пункт « Выборка » будет активирован . Активация в процессе эта функция находится внутри слоя объекты по одному выбор _ следующий выполнять за готовый именно та функция , которая дает Это оно форма внутри Выполнено (рис. 4) .

Рисунок 4. Функциональный символ «Итератор выбора»

Функция итератора когда отмечен , он генерируется от результата использовать за новый формы . Его с использованием как следующий шаг растр резка функция будет размещен . Для него начальный Информация существование общая космическая картина а также резка объект результата итератора недавно сформированный _ форма был выбран .

Резка функции сохранить имя для результата адрес и формат указан вторая функция также подготовлена . Наименование выхода _ _ _ Символы "% значение%" или "% s%" ("%N%") в процессе вход требование этилад . Потому что это из символов если не используется один процесс законченный секунда когда это начнется предыдущий результата Сверху новый результат причина ведет к утрате прежнего приходящий можно _

Ю считал в снегу прошло дела а также требования в правильной последовательности Если сделано , то модель правильная дает _ Акс в случае другой неисправности происхождение е ч тимола есть _ Этого профилактика построить модель, чтобы получить часто проверяйте процесс кнопка прессованный в случае контроль _ _ рекомендация будет сделано . затем все воображаемое _ _ ошибки даже своевременно обнаружить и исправить будет возможно (рис. 5) .

Рисунок 5. Издалека зондирование космические картинки для модель приобретения

Объект исследования исчисляемый культурный наследство памятники издалека зондирование собирать и хранить свои данные в отдельной форме растры подготовка , вот и все объекты через космические снимки в основе і анализировать один за другим данные Это оно собрал по порядку . Анализ собранных данных і векторизация их , ч каждый к объекту принадлежит планы данные по рисунку база образование работа проделана .

модели производительность а также правильно выполнять функции как результат растр данные на объект _ Сохраните губу , отделив соответствующую часть должны быть размещены . Этот процесс объекты на одном слое повторяется до завершения а также все культурный мемориалы космические картинки для готовый дает (Рис 6).

Рисунок 6. Создание изображения космоса с помощью модели
Эти космические фотографии обобщение а также их объекта
атрибутивный Информация Рой Хати _ _ через приложение можно было
оформить кадастровый документ .Бухара провинция культурный
наследство в виде карты-схемы исследуемой части его объектов
образование основа для ОСМ с карты был использован .Тахеометрическая
съёмка — один из видов топографической съёмки, основанный на
одновременной горизонтальной и вертикальной съёмке сложных
участков с помощью тахеометра. Тахеометрическая съёмка проводится с
целью создания крупномасштабных планов небольших земельных
участков, железных и автомобильных дорог, линий электропередач,
узкополосных участков вдоль трассы трубопроводов (рис. 7).

Рисунок 7. Процесс проведения полевых исследований с помощью
электронного тахеометра

Съёмка прибором ГНСС основана на определении заданных значений
координат приемника на местности по частотам волн с помощью
спутниковых кораблей и применяется в основном при топографической
планировке открытых объектов на местах. По этой причине исследователь
провел полевые исследования, чтобы нанести на карту и оцифровать
объекты культурного наследия с помощью устройства GNSS (рис. 8).

Рисунок 8 . GNSS-устройство процесс проведения полевых исследований с использованием

При проведении изыскательских работ с использованием GNSS-прибора осуществлялась связь базы и марсохода.

GNSS определяют координаты характерных точек на объекте исследования. Определенные значения координат сохраняются в памяти прибора и экспортируются в память компьютера для обработки по окончании работы. Экспортированные координаты точек обрабатываются в программном обеспечении семейства специальных геоинформационных систем и создается топографический план исследуемой территории (рис. 9).

5. Sattorov S. Y., Muhammadov Q., Bobojonov S. QURILISH JARAYONIDA ELEKTRON TAXEOMETRLARLARNI O'RNINI //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 5. – №. 1. – С. 235-237.
6. Сатторов Ш.Я, Муҳаммадов Қ., Бобожонов С. ҚУРИЛИШ ЖАРАЁНИДА ЭЛЕКТРОН ТАХЕОМЕТРЛАРЛАРНИ О'РНИ //Эуро-Асиа Конференсес. – 2021. – Т. 5. – №. 1. – С. 235-237.
7. Sattorov, S. Y., Abdulloev, A. M., Ochilov, A. B., & To'xtamishov, A. B. (2022). Importance of Remote Sensing Data in The Study of Land Resources. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.
8. Абдуллоев, А. М., Темур, И., Камолов, Ж., & Ахроров, А. М. (2021). ЗАМАНАВИЙ УСУЛДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИНГ УЧ ЎЛЧАМЛИ МОДЕЛИНИ ЯРАТИШ. ИЖТИМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 1(5), 50-54.
9. Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., Jaxongir, K., Abdullo, A., & Askar, O. (2021). GPS Use of the Navigator in the Conduct of Cadastral Work on Agricultural Land. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 9, 34-38.
10. Boymurodovich, O. A., Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Valijonovich, S. M. (2022). QURILISHDA MUHANDISLIK-GEODEZIK ISHLARNI TASHKIL ETISH VA UNI BAJARISHDA XAVFSIZLIK CHORALARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 899-903.
11. Boltavich, T. X. A., Akbar O'g'li, I. T., Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Valijonovich, S. M. (2022). QURILISH JARAYONIDA INJENERLIK GEODEZIYASINING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 904-910.
12. Сатторов Ш. Я. и др. USE OF AEROCOSMIC METHODS AND GIS PROGRAMS IN CONSTRUCTION OF SPACE DATA MODELS OF PASTURAL LAND //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 5-4. – С. 16-22.
13. Сатторов Ш. Я. ЯЙЛОВ ЕРЛАРИНИНГ ДЕГРАДАЦИЯ ОМИЛЛАРИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – №. SPECIAL ISSUE.
14. Абдуллоев, А. М. (2020). ГЕОДЕЗИК ВА ГЕОИНФОРМАТИК ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ИЛФОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (SPECIAL ISSUE).

15. Muzaffarovich, Abdulloyev Ashraf. "USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN GEODESIC AND GEOFORMATIC WORK." Агропроцессинг SPECIAL (2020).
16. Sattorov, S. Y., Abdulloyev, A. M., Ochilov, A. B., & Ismatov, T. A. (2022). Database in Land Resource Management. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.

